

Grupo TEApoio: Uma Análise da Terapia de Grupo para Mães de Autistas voltadas para o Auxílio e Empatia

Isabelle Sabrina Mendes QUEIROZ¹

*¹IFASC - Faculdade Santa Rita de Cássia
Itumbiara, GO, Brasil*

RESUMO

Este estudo explora a eficácia da Terapia de Grupo para Mães de Autistas, oferecida na Clínica SENSES em Itumbiara-GO, como resposta inovadora à falta de rede de apoio para mães de crianças autistas. A pesquisa, realizada com orientação da professora mestra, concentrou-se em mães de crianças autistas, adotando a terapia de grupo semanalmente. Os resultados revelam uma significativa melhoria no bem-estar emocional das mães participantes ao longo do Grupo TEApoio, destacando a importância da troca de experiências para reduzir o isolamento. A discussão aborda temas sensíveis discutidos nas sessões, a flexibilidade necessária nas abordagens terapêuticas e a inclusão de mães com diferentes mentalidades. Conclui-se que o Grupo TEApoio foi eficaz na promoção do bem-estar emocional, indicando a necessidade de abordagens personalizadas e inclusivas para atender às diversas necessidades das mães de crianças com autismo.

Palavras-chave: Autismo; Terapia de Grupo; Rede de Apoio; Autoestima.

SUMMARY

This study explores the effectiveness of Group Therapy for Mothers of Autistic Children, offered at the SENSES Clinic in Itumbiara-GO, as an innovative response to the lack of a support network for mothers of autistic children. The research, carried out with guidance from the master teacher, focused on mothers of autistic children, adopting weekly group therapy. The results reveal a significant improvement in the emotional well-being of participating mothers throughout the TEApoio Group, highlighting the importance of exchanging experiences to reduce isolation. The discussion addresses sensitive topics discussed in the sessions, the necessary flexibility in therapeutic approaches and the inclusion of mothers with different mentalities. It is concluded that the TEApoio Group is effective in promoting emotional well-being, indicating the need for personalized and inclusive approaches to meet the diverse needs of mothers of children with autism.

Keywords: Autism; Group Therapy; Support Network; Self Esteem.

RESUMEN

Este estudio explora la efectividad de la Terapia de Grupo para Madres de Niños Autistas, ofrecida en la Clínica SENSES de Itumbiara-GO, como una respuesta innovadora a la falta de una red de apoyo para madres de niños autistas. La investigación, realizada con la orientación del maestro maestro, se centró en madres de niños autistas, adoptando terapia grupal semanal.

Los resultados revelan una mejora significativa en el bienestar emocional de las madres participantes en todo el Grupo TEApoio, destacando la importancia del intercambio de experiencias para reducir el aislamiento. La discusión aborda temas delicados discutidos en las sesiones, la necesaria flexibilidad en los enfoques terapéuticos y la inclusión de madres con mentalidades diferentes. Se concluye que el Grupo TEApoio es eficaz en la promoción del bienestar emocional, indicando la necesidad de enfoques personalizados e inclusivos para satisfacer las diversas necesidades de las madres de niños con autismo.

Palabras clave: Autismo; Terapia de Grupo; Red de Soporte; Autoestima.

INTRODUÇÃO

A maternidade é uma jornada marcada por desafios e alegrias, porém, quando se é mãe de uma criança com autismo, essa experiência pode se tornar ainda mais dificultosa. Um dos problemas geradores nesta complexidade reside na falta de uma rede de apoio eficaz por parte da família para as mães de crianças autistas, impactando negativamente o bem-estar individual dessas mães e, conseqüentemente, sua autoestima ¹.

Nesse contexto, a importância do suporte emocional e da compreensão mútua entre mães que compartilham vivências semelhantes torna-se evidente ¹. O presente artigo explora a vivência decorrente de um estágio não obrigatório realizado na Clínica SENSES, localizada na cidade de Itumbiara-GO. Este estágio proporcionou aos alunos do curso de Psicologia da Instituição IFASC - Faculdade Santa Rita de Cássia a oportunidade de participar ativamente de uma iniciativa inovadora: a oferta de Terapia de Grupo para Mães de Autistas.

A finalidade deste trabalho é abordar a significativa contribuição dessa abordagem para o bem-estar emocional das mães que participaram do programa. É crucial salientar que todas as atividades desenvolvidas durante o estágio foram supervisionadas por uma Professora mestra, garantindo um ambiente controlado e ético para a execução das práticas terapêuticas.

Ao identificar a lacuna na rede de apoio para mães de autistas e reconhecer a importância do suporte emocional, este estudo visa não apenas destacar a relevância dessa iniciativa terapêutica, mas também propor soluções direcionadas para a promoção do

bem-estar, autoestima e individualidade de cada mãe envolvida no contexto da maternidade especial.

METODOLOGIA

O presente estudo foi delineado com base na orientação da professora mestra, revisão literária e análise de estudos de casos correlatos cientificamente. A pesquisa concentrou-se nas mães de crianças diagnosticadas com autismo, garantindo a confidencialidade de suas identidades.

A população estudada consistiu exclusivamente em mães de crianças autistas, com a preservação total de suas identidades por razões éticas. O método adotado foi a terapia de grupo, realizada semanalmente na Clínica SENSES em Itumbiara. As sessões ocorreram todas as sextas-feiras, das 14:00 às 15:00, totalizando seis encontros no ano de 2023. A participação foi restrita a duas mães por vez para promover um ambiente mais intimista e propício à interação. Cumpre ressaltar que nenhuma informação pessoal das mães foi divulgada, assegurando a confidencialidade das experiências compartilhadas.

Durante o estágio não obrigatório na Clínica SENSES, participei ativamente das sessões de Terapia de Grupo para Mães de Autistas. Essas sessões proporcionaram um ambiente seguro para as mães expressarem suas preocupações, conquistas e desafios, com uma abordagem terapêutica centrada na empatia e na troca de experiências. Desta forma, criou-se um espaço colaborativo e solidário.

Os dados foram coletados de maneira ética, com observações ativas e participações efetivas durante as sessões, seguindo uma abordagem qualitativa na análise dos dados para explorar as nuances emocionais e aspectos subjetivos das experiências compartilhadas pelas mães. Considerações éticas, como o sigilo das informações, consentimento informado das participantes e preservação da privacidade, foram integralmente contempladas no estudo, com todas as decisões sendo tomadas em acordo entre as mães, a clínica e a pesquisadora, garantindo a integridade ética na pesquisa envolvendo seres humanos.

RESULTADOS

A síntese dos resultados revela uma notável melhoria no bem-estar emocional das mães participantes ao longo do projeto de extensão - Grupo TEApoio. A troca de experiências proporcionou uma sensação de pertencimento e compreensão mútua, contribuindo para a redução da sensação de isolamento frequentemente associada à maternidade de crianças com autismo. Além disso, as estratégias compartilhadas durante as sessões demonstraram impacto positivo no desenvolvimento de habilidades de enfrentamento mais eficazes.

Considerando a ética no relato de experiência, o projeto teve início em 03/11/2023. No primeiro encontro, que coincidiu com um recesso de feriado, as mães selecionadas não puderam comparecer, sendo representadas por outras mães do próprio ambiente que decidiram participar. Entre os temas sensíveis discutidos estavam estresse, aceitação familiar, cansaço físico e/ou mental, medo, uso de medicamentos, rotina, negação por parte de outras mães, preconceito pessoal dentre outros temas sensíveis.

No segundo encontro, em 10/11/2023, as mães participantes se apresentaram, revelando diferentes mentalidades e perfis, porém com a mesma idade. Ambas expressaram uma atitude relaxada e não consideraram o autismo de seus filhos como um problema, atribuindo-o à vontade divina, ao contrário das primeiras mães. A religiosidade foi um ponto de destaque, apesar de não ser frequente na prática religiosa, considerando como um ponto de aceitação.

No terceiro encontro, em 01/12/2023, foi abordado o tema do prazer pessoal, estimulando as mães comentarem sobre fazer atividades sozinhas. Foi observada uma mudança positiva em uma mãe que inicialmente se sentia incapaz de realizar tarefas sozinha, revelando motivação para buscar momentos de autossatisfação. Também foi discutida a importância de desabafar emoções, com uma mãe mencionando dificuldades em expressar seus sentimentos mesmo dentro do próprio relacionamento.

Destaca-se que, no mesmo dia, uma participante não pôde comparecer devido a uma cirurgia, enquanto uma nova integrante se juntou ao grupo a mesma se expressou com suas dificuldades, chorando e mencionando desafios no relacionamento e preconceitos enfrentados.

A diversidade de experiências e a evolução emocional observada nas mães indicam os benefícios do Grupo TEApoio, evidenciando seu impacto positivo no suporte emocional e desenvolvimento pessoal das participantes.

DISCUSSÃO

A jornada da maternidade para mães de crianças com autismo é inegavelmente desafiadora, repleta de nuances emocionais únicas e, muitas vezes, isolamento. Este estudo buscou explorar a eficácia da Terapia de Grupo para Mães de Autistas, realizada na Clínica SENSES em Itumbiara, como uma resposta inovadora para preencher a lacuna na rede de apoio.

Os resultados observados indicam uma melhoria significativa no bem-estar emocional das mães participantes ao longo do projeto TEApóio. A troca de experiências proporcionou uma sensação de pertencimento e compreensão mútua, reduzindo a sensação de isolamento que muitas vezes acompanha a maternidade de crianças com autismo. Este impacto positivo é consistente com a literatura existente que destaca a importância do suporte emocional para mães em situações semelhantes.

Ao abordar temas sensíveis nas sessões, como estresse, aceitação familiar, cansaço físico e mental, medo, uso de medicamentos, rotina, negação por outras mães e preconceito pessoal, o Grupo TEApóio proporcionou um espaço seguro para discussões abertas. Essas discussões podem ter contribuído para a redução do estigma e para a promoção de estratégias de enfrentamento mais eficazes.

É relevante destacar que o fato de algumas mães não terem participado do primeiro encontro, devido ao recesso de feriado, demonstra a necessidade de flexibilidade nas abordagens terapêuticas, adaptando-as às circunstâncias individuais das participantes. Essa flexibilidade pode ser um aspecto a ser considerado em iniciativas semelhantes no futuro.

A inclusão de mães com diferentes mentalidades e perfis, como observado no segundo encontro, enfatiza a diversidade dentro do grupo. Isso sugere a importância de abordagens terapêuticas que possam ser adaptadas para atender às necessidades individuais, considerando as diferentes perspectivas e crenças das participantes.

A abordagem do prazer pessoal, discutida no terceiro encontro, revelou-se uma estratégia eficaz para motivar as mães a buscarem atividades individuais e a se permitirem momentos de autossatisfação. Isso destaca a importância de incorporar elementos positivos e motivacionais nas intervenções terapêuticas, promovendo o empoderamento e a autonomia.

Entretanto, é crucial reconhecer as limitações deste estudo, como a ausência de um grupo controle e o número reduzido de participantes. Recomenda-se a realização de estudos

futuros com amostras mais amplas e metodologias mais robustas para validar os resultados observados.

Em conclusão, os resultados destacam a eficácia do Grupo TEApoio na promoção do bem-estar emocional de mães de crianças autistas. Essa abordagem inovadora oferece insights valiosos para aprimorar os serviços de suporte emocional voltados para mães, indicando a necessidade de considerar abordagens personalizadas e inclusivas para atender às diversas necessidades desse público específico. Estes achados têm implicações significativas para o desenvolvimento de políticas e serviços de saúde mental mais sensíveis às particularidades das mães de crianças com autismo.

CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR

Participar ativamente deste estudo representou uma experiência enriquecedora para o autor, proporcionando uma compreensão mais profunda das necessidades e desafios enfrentados por mães de crianças autistas. A contribuição específica do autor reside na observação direta e participação ativa nas sessões do grupo terapêutico. Ao estar presente nessas interações, o autor pôde perceber de maneira empática os sentimentos, medos e anseios das mães participantes.

A participação direta permitiu uma imersão na dinâmica emocional dessas mulheres, contribuindo para a riqueza dos dados coletados. A sensibilidade desenvolvida durante o processo possibilitou uma compreensão mais profunda das nuances emocionais e dos desafios enfrentados por essas mães. Essa perspectiva única, resultante da vivência direta no grupo terapêutico, enriqueceu a análise dos resultados, oferecendo uma visão mais holística das experiências compartilhadas pelas participantes.

Além disso, o autor desempenhou um papel ativo no estímulo às discussões sobre temas sensíveis, como estresse, aceitação familiar, cansaço físico e mental, medo, uso de medicamentos, rotina, negação por outras mães e preconceito pessoal. A promoção de um ambiente colaborativo e solidário durante as sessões reflete diretamente na qualidade dos dados coletados e na eficácia do grupo terapêutico.

A experiência vivenciada proporcionou ao autor uma perspectiva única sobre a importância do suporte emocional para mães de crianças autistas, contribuindo para a

compreensão mais ampla das implicações práticas e teóricas deste estudo. Dessa forma, a contribuição específica do autor se destaca na vivência direta e na promoção de um ambiente terapêutico que vai além das análises superficiais, proporcionando insights valiosos para a compreensão das complexidades emocionais enfrentadas por esse grupo específico de mães.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

¹ OLIVEIRA, A. (2021). *Maternidade e autismo: desafios e potencialidades* (1.^a ed.). São Paulo: Editora Artmed. ISBN: 978-655560-498-0.

Associação Americana de Psiquiatria. (2014). **DSM-V-TR: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais** Artmed.

BANDEIRA, T. T. A., Seidl-de-Moura, M. L., & Vieira, M. L. (2009). **Metas de socialização de pais e mães para seus filhos**. *Revista Brasileira Crescimento Desenvolvimento Humano*, Rio de Janeiro, 19(3), 445-456.

BORGES, S. M., & RODRIGUES, C. M. (2020). **Terapia de Grupo para Pessoas com Autismo: Uma Abordagem Comportamental**. São Paulo: Editora Hogrefe.

BRUSAMARELLO, T., GUIMARÃES, A. N., LABRONICI, L. M., MAZZA, V. de A., & MAFTUM, M. A. (2011). **Redes sociais de apoio de pessoas com transtornos mentais e familiares**. *Texto & Contexto - Enfermagem*, Florianópolis, 20(1), 33-40. doi: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072011000100004>

COSTA, C. S., OLIVEIRA, M. B., & PEREIRA, C. M. (2021). **A Terapia de Grupo como uma Possibilidade de Intervenção para Mães de Crianças com Autismo**. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 27(1), 1-15.

¹OLIVEIRA, A. (2021). **Maternidade e autismo: desafios e potencialidades** (1.^a ed.). São Paulo: Editora Artmed. ISBN: 978-655560-498-0.

PEREIRA, C. M. (2017). **Terapia de Grupo para Crianças e Adolescentes com Autismo: Um Enfoque Psicodinâmico**. São Paulo: Editora Hogrefe.

ROZA, S. A., & GUIMARÃES, S. R. K. (2021). **Empatia afetiva e cognitiva no Transtorno do Espectro Autista (TEA): uma Revisão Integrativa da Literatura**. Revista Brasileira de Educação Especial, 27(e0028), 1-17.

SCHMIDT, C., BOSA C. **A investigação do impacto do autismo na família: revisão crítica da literatura e proposta de um novo modelo**. Interação Psicol. 2003 jul-dez.

SILVA, A. R. R. **Autismo na criança e seu impacto sobre a família**. Pediatr Mod. 2000 jul; 36(7): 474-79.

SMEHA, L. N., & CEZAR, P. K. (2011). **A vivência da maternidade de mães de crianças com autismo**. Psicologia em Estudo, Maringá, 16(1), 43-50.

SZATMARI, P., & MESIBOV, G. B. (2017). **Terapia de Grupo para Crianças e Adolescentes com Autismo**. Porto Alegre: Editora Artmed.

VASCONCELOS, A., & Souza, S. (2023). **Ludoterapia e alteridade: uma experiência de ludoterapia grupal à luz de Lévinas**. Psicologia em Estudo, 28(1), 1-12.